

6. Крысин, Л. П. Просторечие / Л. П. Крысин. — Москва: Наука, 2018. — 207 с.
7. Радбиль, Т. Б., Маринова, Е. В., Ращибурская, Л. В. Русский язык начала XXI века: лексика, словообразование, грамматика, текст: Коллективная монография. Нижний Новгород: Издательство Национального исследовательского Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского, 2024. — 325 с.
8. Распопова, Т. А. Некодифицированная социально-оценочная лексика и ее использование в русском языке 80-90-х гг. XX в. АКД / Т. А. Распопова. — Орел: Выш. шк., 2019. — 278 с.
9. Распопова, Т.А. Просторечные лексико-стилистические средства: принципы и приемы их использования / Т. А. Распопова // Структурно-семантический анализ единиц языка и речи: межвуз. сб. науч. тр. — Тула, 2017. — С. 44-49.
10. Фатюшина, Е. Ю., Семина, О. Ю. Зоонимические метафоры со значением отрицательной оценки человека в речи билингвов // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2017. — №12. — С. 156-159.
11. Филин, Ф. П. О структуре современного русского литературного языка / Ф. П. Филин // Вопросы языкознания. — 2023. — № 2. — С. 3-12.

Поступила в редакцию 16.09.2025 г.

E. V. Dedova

SEMANTIC FEATURES OF COLLOQUIAL VOCABULARY IN JOURNALISTIC DISCOURSE

This study focuses on the semantic properties of colloquial vocabulary within journalistic discourse. It analyzes the processes of modification of the meanings of colloquial lexemes and expressions, as well as their contribution to the intensification of expressiveness and the construction of the author's point of view. The study identified patterns in the use of colloquial vocabulary in various types of media and assessed its impact on recipients' perception of information. Based on the analysis, conclusions were drawn regarding the functional load and stylistic significance of colloquial elements in journalistic texts. This study draws on the theoretical principles of modern text linguistics and discourse analysis and contributes to a better understanding of the functioning of colloquial vocabulary in mass communication.

Key words: *discourse, journalism, slang, colloquial vocabulary, media.*

Дедова Елена Витальевна.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Студент.
E-mail: leNa186hhive@yandex.ru.

Dedova Elena Vitalievna.

Donetsk State University, Donetsk, RF.
Student.
E-mail: leNa186hhive@yandex.ru.

Гладкая Наталия Витальевна.

Кандидат филологических наук.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Доцент кафедры русского языка.
E-mail: Nata.gladkaya25@yandex.ru

Gladkaya Nataliia Vitaliivna.

Candidate of Philology.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Associate Professor of the Department of Russian Language.
E-mail: Nata.gladkaya25@yandex.ru

УДК 81'112

DOI: 10.5281/zenodo.18064147

Т. В. Зуева © 2025

*Российский университет дружбы народов
им. Патриса Лумумбы
(Научн. рук. — д-р пед. наук Е. Н. Стрельчук)*

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ДОНБАССЕ

Статья посвящена исследованию истории формирования языковой и культурной среды Донбасса, подчеркивая ключевые этапы развития региона начиная с XVII века и заканчивая современностью. Рассматриваются факторы, влияющие на формирование билингвизма и появление региональных особенностей в фонетике, грамматике и лексике местного диалекта. Особое внимание уделяется роли русского языка как основного средства коммуникации и фактора идентификации населения Донбасса.

Статья подробно описывает процессы украинизации и русификации, происходившие в регионе в разные периоды, а также последствия этих процессов для повседневной жизни и культурного наследия региона.

Ключевые слова: Донбасс, русский язык, языковая политика, культурная идентичность, украинизация, русификация, образование, политические изменения.

Донбасс имеет сложную языковую и культурную историю, формировавшуюся под воздействием различных факторов на протяжении веков. Русский язык, как один из основных языков данного региона, играет значительную роль в социальной, культурной и политической жизни Донбасса.

Многочисленные набеги монголо-татар превращали территорию будущего Донбасса в дикую местность южных степей Приазовья вплоть до XVII века. «Поэтому история её наиболее активного освоения насчитывает лишь 2,5 столетия, однако бурные исторические, политические и экономические события этого периода сформировали на этой территории общность людей с уникальной ментальностью, специфической территориальной самоидентификацией и многообразием культур, что в свою очередь определило характерные тенденции социодемографического развития данного региона» [6, с. 164].

«В первой половине XVII века территории современного Донбасса начали осваиваться запорожским и донским казачеством» [7, с. 15–17]. Вторая половина этого столетия ознаменовалась ещё более интенсивным процессом колонизации. На данный процесс оказали влияние несколько факторов, среди которых ключевую роль сыграл военно-политический договор, заключённый Богданом Хмельницким в 1654 году. Согласно этому соглашению, Левобережная Украина и Запорожье стали частью Российского государства. Причиной массовых переселений было открытие нового солевого промысла в Донецких степях.

Со второй половины XIV века царское правительство открывает доступ к землям Донбасса православному населению. Активное заселение происходит сербами, хорватами, черногорцами, болгарами, волохами и армянами в пределах треугольника рек Бахмут-Лугань-Северский Донец. В Приазовье прибывают греки, которые основывают побережье Азовского моря и Кальмиуса.

«В конце XVII в. в междуречье Кальмиуса и Грузского Еланчика (территория современного Новоазовского района) основали колонии прусские, баденские и саксонские немцы. Немецкая колонизация этого района, осуществлявшаяся в несколько этапов, продолжалась до конца XIX в. В 1882 году здесь проживало более 6 тыс. немцев. Во второй половине XVII в. на Северском Донце возникли новые поселения украинских и русских крестьян, бежавших от крепостников. К концу XVII в. на территории нынешнего Донбасса насчитывалось более 200 тыс. человек, представлявших около 40 этнических групп.» [5, с. 25].

С середины XVIII века в Донбассе начинается заселение помещиками. Русские помещики, чиновники, офицеры и казацкая старшина получают от царского правительства огромные участки земли, исчисляемые сотнями тысяч гектаров. Параллельно происходит и стихийное освоение региона крестьянами-беглецами из России и Украины. В результате преследований на восток области мигрируют тысячи русских старообрядцев, которые основывают поселение Ольховатка, что способствует увеличению населения данной территории.

Донбасс начал активно заселяться с момента промышленной колонизации. Быстрый рост донецкой промышленности, особенно во второй половине XIX века, усугубил проблему нехватки рабочей силы. Это привело к тому, что города Донбасса в основном становились русскоязычными, тогда как в сельской местности чаще всего сохранялся украинский язык. При этом взаимодействие между украинцами и шахтерами было далеко не простым.

«Первая перепись населения была произведена в 1897 году. Она показала, что на территории нынешнего Донбасса проживает 45 народов. Самые многочисленные из них были малороссы 52,97 % и великороссы — 40,81 %. Следует учитывать, что язык общения был русский» [5, с. 26].

Донбасс был впервые выделен в качестве отдельной административной единицы 1 февраля 1919 года, объединив два уезда Екатеринославской губернии: Бахмутский и Славяносербский. В 20-е и 30-е годы XX века Донбасс стал центром самой масштабной миграции в Украине за всю ее историю.

27 июля 1923 года Совнарком УССР издал декрет «О мерах по украинизации учебно-воспитательных и культурно-образовательных учреждений». 1 августа того же года ВУЦИК совместно с Совнаркомом УССР опубликовали постановление «О мерах обеспечения равноправия языков и содействия развитию украинского языка». В то же время в Донбассе осуществлялась украинизация, в результате которой в период 1923–1924 годов было украинизировано примерно 648 школ. Русскоязычное образование в крае было фактически разгромлено и запрещено.

После периода украинизации Донбасса в 1930-х годах наступил этап русификации. В условиях официального языкового равенства в образовательной системе русский язык стал пользоваться большим спросом и распространением, хотя интерес к украинскому языку сохранялся, особенно в сельской местности. В этих районах количество школ с обучением на русском и украинском языках было примерно одинаковым. Однако к концу 80-х годов сельское население Донецкой области составляло лишь 10 % всей численности, что указывало на значительное преобладание русского языка в системе образования.

1950-е годы ознаменовались новым этапом интенсивного роста населения, обусловленным переселением рабочих в Донбасс в связи со строительством шахт. С 1946 по 1958 год численность населения региона увеличилась на 2,2 миллиона человек.

Согласно переписи 1970 года, общее количество населения Донецкой области, включая городских и сельских жителей, составило 4 891 979 человек. Наиболее многочисленные этнические группы предпочитают русский язык в качестве родного. Важно отметить, что 2 945 825 человек, что составляет 60,21 % от общего числа жителей области, считают русский язык своим родным.

В 1989 году численность жителей, считавших русский язык родным, увеличивается почти на 8 % и составляет 67,7 %. А в 1991 году на нём обучались 96,7 % школьников. В то же время среди тех, кто считал украинский язык родным, доля составляла около 30 %, но на украинском языке училось лишь 3,3 % учащихся в 1991 году.

Вследствие проводимой во времена СССР русификации Украины доля украиноязычных в населении резко уменьшалась, а доля русскоязычных — возрастала.

«После распада СССР языковая политика украинских властей в 1992–2004 гг. последовательно была направлена на закрытие русскоязычных школ, сокращение тиражей литературы и прессы на русском языке, сворачивание русскоязычного телевидения и сегмента интернет-пространства» [3, с. 60].

Тенденция украинизации населения Донбасса продолжалась с 1992 года вплоть до 2014 года. «Языковая политика Украины была направлена на сокращение русскоязычных образовательных учреждений, перевод СМИ на украинский язык. Задача украинских властей заключалась в построении этнически однородной нации, что может быть обеспечено только при дискриминации языков иных народов страны, прежде всего — русского языка, который остаётся языком науки, бизнеса и повседневного общения, языком межэтнического общения» [3, с. 60]. Однако русский язык всегда был доминантным языком на территории Донбасса, что в следствие привело к политическим разногласиям и государственному перевороту.

На территории Донбасса в период 1992–2014 года существовало два вида учебных заведений: русскоязычные и украиноязычные. Предпочтение отдавалось украиноязычным, они считались более престижными из-за языковой политики страны.

В образовательных учреждениях велись занятия на украинском языке, русскому языку и литературе уделялся один академический час в неделю. Несмотря на агрессивную пропаганду украинского языка люди в большей степени продолжали разговаривать на русском языке и считать его родным.

За период украинизации существенно снижается количество русскоязычных учреждений, телевидение и другие СМИ переходят на украинский язык.

Из-за сильной языковой интерференции нарушились «языковые нормы» [4, с. 14] в речи жителей данного региона. У. Вайнрайх отмечал, что проблема двуязычия «следовать огромному количеству норм в соответствующих контекстах; и в случае неудачи результат один и тот же: вторжение (интерференция) норм одной системы в пределы другой» [2, с. 25].

Одна из самых ярких особенностей донбасского говора проявляется в фонетической системе.

Выделим основные особенности фонетической системы региона.

В области гласных:

1) сильное аканье, связанное с неразличением гласных /a/ и /o/ в безударных слогах: вада, нага;

2) иканье, при котором произношение /и/ на месте безударных /э/, /о/ и /а/: рика, ниси;

3) яканье, произношение /а/ на месте гласных /э/, /о/ и /а/ в первом предударном слоге после мягких согласных: п'атак, н'асу.

В области согласных:

1) гэканье — произношение /г/ в начале слова как украинский фарингальный /Г/. Связано это с тем, что в украинском языке существуют два разных по произношению звука «г» — /h/ и «г» — /g/: горат;

2) наличие фрикативного /г/ в конце слова: нага — нох;

3) депалатализация губных в абсолютном конце слова: кроф/кроу, л'убоф/лубоў [Теркулов, с. 33];

4) оглушение /в/ в звук /ф/: дамоф, здароф.

Данные фонетические ошибки обусловлены влиянием украинской фонетической системы на русскую.

Стоит упомянуть ошибки, допускаемые в постановке ударений.

1) большое количество ошибок допускается жителями в глаголах прошедшего времени вместо нормативного ударения на окончании -а: налила, брала, звала и т. д. делается ударение на основе слова: налИла, брАла, звАла, что соответствует норме украинского языка.

2) жители Донбасса ставят ударения на первый слог, при наличии в нём «я»: «тЯнуть», «лЯгушка».

3) происходит наложение ударения с украинского слова на русское, например, люди с Донецка скажут: «подошвА», вместо «подОшва».

«Следует сказать о произношении слова «что». По аналогии с украинским «що» в Донбассе говорят [шо] вместо литературной нормы [што], неправильно произносятся и производные от него слова [ш]обы, [ш]о-то вместо [ш]тобы, [ш]то-то» [1, с. 14].

Дончане часто произносят «нашо» (зачем), «отэтот» (этот), «также само» (то же самое).

Донецкая фонетическая система сформировалась в результате двух языков: украинского и русского. В речи жителей Донбасса ярко выражены следующие черты южнорусских говоров:

1. «неразличение гласных неверхнего подъёма во всех безударных позициях как после твёрдых, так и после мягких согласных;
2. наличие фрикативного [χ], переходящего в [x] в конце слова и перед глухим согласным» [5, с. 33].

Самыми ярко выраженными чертами украинской фонетической системы являются:

1. произношение украинского фарингального [g];
2. депалатализация [ф] в конце слова.

Морфологические ошибки связаны с влиянием украинского языка и русского просторечия.

Дончане допускают морфологические ошибки в образовании глаголов:

- 1) в прошедшем времени: он ошибился (он ошибся), это связано с тем, что в переводе на украинский язык это будет звучать так «він помилився».
- 2) в будущем времени: я поспрашу (я поспрашиваю), это также связано с тем, что на украинском это будет звучать как «я розпитую».
- 3) в настоящем времени: он вытяует (он вытягивает).
- 4) добавление постфикса -ся: купаюсь — купаю-ся, готовлюсь — готовлю-ся.

Объяснить такое добавление постфикса -ся можно южнорусским просторечием. Однако это не так. В речи донбассовцев постфикс -ся носит интерферентный характер, а связан он с тем, что в глаголах настоящего времени в украинском языке добавляется окончание -ся.

5) «изменение парадигмы, обусловленное изменением тематического суффикса; например, глагол ездить (4 класс, 2 спряжение) получает в формах настоящего времени наращение j (по образцу гнить — гниjут), которое переводит его в 1 класс, | спряжение: ездijете, ездijут (вм. ездите, ездят — 4 класс, 2 спряжение); Сюда же следует отнести закатить рукава (4 класс, 2 спряжение) вм. закатать (1 класс, 1 спряжение), ослабнуть (3 класс, 1 спряжение) вм. ослабеть (1 класс, 1 спряжение), растануть (3 класс, 1 спряжение) вм. растаять (1 класс, 1 спряжение) и т. д» [5, с. 59].

Донбассовцы допускают большое количество синтаксических ошибок, преимущественно в употреблении предлогов. Проанализируем эти ошибки:

1) «Употребление конструкции «за + винительный падеж» вместо «о + предложный падеж» в предложно-падежных конструкциях с глаголами речи и интеллектуального действия забыть, помнить, говорить, рассказывать, читать, вспоминать и под.: забыла за обувь, забыл за договор, говорить за соседей (вм. говорить о соседях), рассказывать за поездку (вм. рассказывать о поездке), читала за погоду (вм. читала про погоду) и т. д. «идти до друга» вместо «идти к другу», в украинском языке скажут «йти до друга» [5, с. 62].

2) «Употребление конструкции «за + творительный падеж» вместо «по + предложный падеж в сочетании с глаголом скучать: скучаю за тобой (скучаю по тебе), соскучилась за вами (соскучилась по вас)» [5, с. 62].

3) Использование вместо предлога к украинского предлога до: Мы поехали до кумы (к куме).

4) смешение синонимичных предлогов «с» и «из», например «гости с Донецка» (гости из Донецка), в украинском языке это будет звучать «гості з Донецька».

5) Использование предлога «на» вместо «в»: я живу на Донбассе (я живу в Донбассе)

б) Использование предлога «с» вместо «из»: я уезжал с Донбасса (я уезжал из Донбасса)

Такой выбор предлогов связан с неразличением русского предлога от украинского.

Менее распространены ошибки в лексике.

В основном, их допускают люди старшего поколения, так как у них образование велось преимущественно на украинском языке. «Русские слова в большинстве случаев получают украинское фонетическое оформление: фарингальный звук г, отсутствие качественной редукции гласных в безударной позиции, звук і в закрытом слоге на месте этимологических е, о» [8, с. 245]. Например, «деньги» будут звучать как «деньгі», вместо украинского слова «гроші», слово «заважати» (мешать) будет произноситься как «мішати», вместо «згоден» (согласен), дончане произнесли бы «согласєн».

Из данных примеров, мы видим, что происходит наложение украинский слов, с их фонетическим оформлением на русские слова.

Ситуация после 2014 года кардинально меняется. После государственного переворота и провозглашения ДНР и ЛНР русский язык вновь становится государственным языком на территории Донбасса. Однако украинский язык не сразу исчезает из образовательных учреждений, ему уделяется один академический час в неделю. В 2014 году школы ДНР и ЛНР начинают получать российские учебники и переходить на российскую систему образования. После 2018 года украинский язык полностью исчезает из учебных учреждений ДНР и ЛНР. По телевидению начинают транслироваться русские программы, средство массовой информации полностью переходит на русский язык.

Историческое развитие Донбасса представляет собой сложную картину языковых и культурных трансформаций, обусловленных множеством факторов, включая миграцию, экономические и политические события. Русский язык занимает центральное место в социальной и культурной жизни региона, будучи важной составной частью идентичности местных жителей.

Несмотря на усилия по украинизации в XX веке, русский язык оставался преобладающим в образовательной системе и повседневном общении, что оказало значительное влияние на менталитет населения. В период с 1992 по 2014 гг. наблюдалось усиление украинизации, однако русский язык продолжал сохранять свое преимущество в жизнедеятельности региона.

После 2014 года ситуация изменилась: в условиях управления ДНР и ЛНР русский язык вновь стал официальным, а украинский исчезает из образовательных учреждений и средств массовой информации.

Это подтверждает стойкость русской языковой культуры в Донбассе, которая, несмотря на изменения политической языковой политики, продолжает формировать идентичность региона.

Таким образом, история развития Донбасса демонстрирует сложный и многослойный процесс формирования национальной и культурной идентичности, включающей элементы влияния множества этносов и языков. Русский язык играет важную роль в социальной, культурной и политической жизни региона, сохраняя устойчивые позиции вопреки изменениям официальной языковой политики. Исследование выявляет уникальную особенность донецкого говора, проявляющуюся в смешении элементов русского и украинского языков, что формирует особый тип регионального билингвизма. Несмотря на исторически обусловленную тенденцию перехода к единству в языковом пространстве, современный Донбасс сохраняет важные следы своего исторического прошлого через региональные особенности речи и традиционные формы общения. Эти факты подтверждают важность сохранения и изучения уникального культурного наследия Донбасса, а также необходимость учета

разнообразия региональных языков и диалектов в формировании национальной идентичности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белькова, Т. А. Суржик в речи жителей Донбасса // Языки Донбасса: история, современное состояние, перспективы развития. — Донецк, 2019.
2. Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие // Новое в лингвистике. Вып. 6. Языковые контакты. — М., 1972.
3. Костенко, Ю. В. Языковая политика Украины на юге и востоке страны как метод этнократии / Ю. В. Костенко // Каспийский регион: политика, экономика, культура. — 2020. — № 4(65). — С. 58–65.
4. Стрельчук Е. Н. Культура речи: анализ терминов и понятий // Вестник РУДН, серия Русский и иностранные языки и методика их преподавания, № 1 — М., 2012.
5. Теркулов, В. И. Донецкий региолект: монография / В.И. Теркулов, Н. П. Курмакаева, В.И. Мозговой, К. В. Першина, И.А. Кудрейко и др.; под ред. В. И. Теркулова. — Донецк: Издательство ООО "НПП" Фолиант", 2018. — С.265.
6. Яковлева, Ю. К. Особенности формирования и развития демографических и этнокультурных процессов в Донбассе / Ю. К. Яковлева, И. А. Оносова // Вестник Оренбургского государственного университета. — 2015. — № 8(183). — С. 164–169.
7. Пірко В. О. Заселення Донеччини у ХУІ — ХУШ ст. (короткий історичний нарис 1 уривки з джерел) / В. О. Шрко. — Донецьк : Східний видавничий дім, 2003. — 180 с.
8. Nazarenko, Liliya Украинский суржик — социолект, просторечие, пиджин? К вопросу о языковой ситуации на Украине // Slavica litteraria. — Прага, 2012.

Поступила в редакцию 20.09.2025 г.

T. V. Zueva

FUNCTIONING OF THE RUSSIAN LANGUAGE IN DONBASS

The article is devoted to the study of the history of formation of the linguistic and cultural environment of Donbas, highlighting key stages in the development of the region from the 17th century until modern times. It examines factors influencing the emergence of bilingualism and regional peculiarities in phonetics, grammar, and vocabulary of the local dialect. Special attention is given to the role of Russian as the main means of communication and a factor in identifying the population of Donbas. The article provides an extensive description of processes of Ukrainization and Russification that took place in different periods, along with their consequences for everyday life and cultural heritage of the region.

Key words: *Donbass, Russian language, language policy, cultural identity, Ukrainization, Russification, education, political changes.*

Зуева Таисия Витальевна.

Российский университет дружбы народов им.

Патрисы Лумумбы, г. Москва, РФ.

Студент.

E-mail: nlee1885@gmail.com

Zueva Taisiya Vitalievna.

Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of

Russia, Moscow, RF.

Student.

E-mail: nlee1885@gmail.com

Стрельчук Елена Николаевна.

Доктор педагогических наук.

Российский университет дружбы народов им.

Патрисы Лумумбы, г. Москва, РФ.

Доцент кафедры русского языка и методики его преподавания.

E-mail: strelchukl@mail.ru

Strelchuk Elena Nikolaevna.

Doctor of Pedagogical Sciences.

Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of

Russia, Moscow, RF.

Associate Professor of the Department of Russian

Language and Teaching methods.

E-mail: strelchukl@mail.ru